

The triangle with which the mason travels in the Royal Art Who is the 'I'? Who is the "You"? Who is the 'We'?

In 4 languages : english, italian, spanish, portuguese

Sebök Ferenc Ödön, 2016

PhD, Anthropology & Educational Psychology
Orchid: 0009-0000-5147-9558

Abstract

In Freemasonry, there are three degrees in what is called the 'Blue Lodge'.

When we pay closer attention, we can see that it is possible to make a connection between the personal pronoun and the degree.

Are there any possible explanations on a symbolic level? To answer this question, two rituals were consulted: the ritual of the Ancient and Accepted Scottish Rite and the ritual of the Modern Rite.

This work will attempt to find out 'who is the I?', 'who is the You?' and 'who is the We?'

Are we not walking in a symbolic triangle where 'I', "You" and 'We' are markers and vectors of progress?

A Masonic poem will highlight the importance of the three personal pronouns.

1. The Apprentice, the Fellow Craft and the Master Mason

The Apprentice

He makes 1 + 3 journeys to discover the four elements Earth, Water, Air and Fire, without fully understanding what is happening. He wonders at every moment what will happen to him. He must make an effort to meditate and try to understand what is happening to him. This is the 'I', manifesting itself.

From his initiation until he becomes a Fellow craft, the apprentice must remain silent. This silence is a sign of humility and observation. Once initiated, he has received the light, with a rebirth accompanied by questions and self-exploration (I). Like a baby, he looks around him and learns what is happening in the life of his lodge.

This silence is ultimately an extension of what he experienced in the Chamber of Reflection: trying to decode the symbols, numbers, tools, and interactions between the brothers who intervene and speak with the Worshipful Master, after first asking permission from their

column leaders: the Senior and the Junior wardens. The apprentice learns the behaviours and precise movements to perform, as well as the specific gestures to make. He immerses himself in the ritual. Silence encourages observation and understanding. Silence encourages introspection (I). The apprentice is totally dependent on his brothers, who show him how to stand, greet people and make the right gestures (signs and touches). Exceptionally, he may say what others say. For example: acclamation with his brothers, in the ancient and accepted Scottish rite, to shout, 'Houzé! Houzé! Houzé!'. Exceptionally, the Junior warden covers him so that he can say something, not spontaneously, but when asked. He responds precisely during tillage (saying part of the password, as he only knows how to spell it). The apprentice is therefore forced to constantly question himself: did I understand? What should I do? Did I perform the apprentice steps correctly?

It is only little by little that his horizons will broaden, like a small child who begins to walk, arms flailing awkwardly. However, he is given two opportunities to speak in the lodge: when he has to give his impressions of his initiation (this is practised in some lodges at the next meeting after his initiation) and he can break the silence frequently during fraternal agape. When he receives a pay rise, which is formalized by the presentation of a reflection on his initiation (I), on what he has experienced in the lodge (I), a reflection on his doubts (I), his perceptions (I) and his requests (I), thanks to introspection and constant self-questioning (I).

The apprentice is therefore focused on himself, so that he can discover what he needs (I) and what he aspires to (I). He will receive particular support during his instructions from the Junior Warden, who will help him understand the tools, symbols, meaning of the brotherhood, sense of duty, discovery of values and his path (I) to progress in the Royal Art.

He will gradually discover the Tracingboard, which will be revealed before his eyes according to the rites used, such as the French rite, the Ancient and Accepted Scottish Rite or the Modern Belgian Rite.

In many lodges, he will not make any visits, as 'travelling' is the privilege of the fellow craft. Thus, the apprentice will be completely preoccupied with the 'I', as he must ask himself essential questions in order to grow spiritually and to learn the mysteries of the degree of apprentices. We can therefore say that the personal pronoun 'I' is linked, on the one hand, to his questioning and his status as an apprentice Mason and, on the other hand, to the progress he must make on himself (I) in order to progress.

The Fellow Craft

The Fellow Craft will make five journeys to advance on his Masonic path. He now looks to the future, eager to question others, to ask in order to receive, to knock so that the door will be open to him.

The Fellow Craft is turned towards others, and the other is the 'you'. Thanks to his efforts, he radiates a little more light and addresses the brothers (you) in order to receive help on his journey. He already knows a little how to read and write, but with help and support from the

master mason and his column leader, the Senior warden. He wants to further expand his understanding of symbolism and gradually aspires to achieve mastery. His master brothers hope that he will not become a traitorous brother eager to learn the word of mastery unduly. The master brothers entrust him with more responsibilities and, through his visits to other lodges, he asks questions, addressing more and more brothers (you) in order to develop his spirituality. But his path is fraught with pitfalls: at the same time as he is turning to others in search of more light (thou), he must also reflect and find solutions through his perceptions, understanding and introspection (I).

Thus, the Follow craft oscillates between 'I' and 'you,' and without knowing it, he is already searching for the 'we' that will gradually enable him to build his inner temple (I) with the help of his brothers, to look to the future and build a symbolic cathedral together. Make the world a better place? Build a cathedral!

The Master

The young master witnessed the murder of Master Hiram. He knows that three treacherous Follow craft may still be on the lookout to commit another crime. He does not want to be like them and turns to his fellow masters, who will help him get back on his feet, ward off death and find a new word from the master. He cannot do it alone; he can do it with the help of his brothers: the 'we', appears before his eyes. He seeks spiritual elevation in a symbolic triangle, where, by magic, the interactions between 'I', "you" and 'we' come together to progress in the Royal Art. His path is personal (I), but he cares about each brother (you) so that they can act together in a fraternal chain and shout together (we):

'Alone, we can do nothing! Together, we can do anything!'

2. The ritual

The ritual guides us on the path of symbolism. At each degree, the ritual teaches us our duties towards others and our duty to leave metals at the gate of the Temple. In a place known only to the children of light (the initiates), the brothers create the conditions necessary for 'sacred' work carried out from noon to midnight.

Man is perfectible, provided he seeks the light, and to do so, the initiate must not forget the alchemists' formula: V.I.T.R.I.O.L.

The ritual helps us understand one essential thing: 'As above, so below' (Emerald Tablet). The Upper is guarded by a door, the door of the gods, from whence comes the light; the Lower is guarded by a door, the door of men. The earth and the heavens remind us of the separation between the two dimensions (Creation, Genesis).

The Mason's path lies between heaven and earth: keeping his feet on the ground and rising spiritually (symbolically to Heaven, where light comes from).

3. The poem

We

Forget the 'I', my brother
You will have worries on earth
Forget the 'I', my brother
Otherwise others will fall silent
Forget the "you", my brother
In the night you don't know what to do
Forget the "you", my brother
For in flattery you lose yourself
Nothing but the "we", my brother
That is our only point of reference
Nothing but the "we", my brother
For that is the teaching of our fathers

Ferenc Sebök, 2016

4. Reading

Ritual of the Ancient and Accepted Scottish Rite: Apprentice – Fellow Craft – Master

Ritual of the Modern French Rite: Apprentice – Fellow Craft – Master

Ritual of the Modern Belgian Rite: Apprentice – Fellow Craft – Master

Louis Segond Bible

Lafèche, Y. & Le Fèvre J-Y., 2016, L'initiation maçonnique, Petits et grands mystères, éd. J'ai lu.

Guénon, R., 2013, Grands et petits mystères, Aperçus sur l'initiation, Chap. XXXIX.

<https://www.ecossaisdesaintjean.org>

Il triangolo con cui il massone percorre la Via Reale Chi è l'«Io»? Chi è il «Tu»? Chi è il «Noi»?

Sebök Ferenc Ödön, 2016

PhD, Antropologia e psicologia dell'educazione
Orchid: 0009-0000-5147-9558

Abstract

Nella Massoneria, ci sono tre gradi in quella che viene chiamata la “Loggia blu”.

Se prestiamo maggiore attenzione, possiamo renderci conto che è possibile stabilire un legame tra il pronome personale e il grado.

Esistono possibili spiegazioni a livello simbolico? Per rispondere alla domanda, sono stati consultati due rituali: il rituale dell'antico e accettato rito scozzese e il rituale del rito moderno.

Questo lavoro cercherà di capire “chi è l'io?”, “chi è il Tu?” e “chi è il Noi?”.

Non stiamo forse camminando in un triangolo simbolico in cui l'“io”, il ‘tu’ e il “noi” sono punti di riferimento e vettori di progresso?

Una poesia massonica metterà in luce l'importanza dei tre pronomi personali.

1. L'Apprendista, il Compagno e il Maestro massone

L'Apprendista

Egli compie 1 + 3 viaggi per scoprire i quattro elementi Terra - Acqua - Aria e Fuoco, senza capire bene cosa sta succedendo. Si chiede continuamente cosa gli succederà. Deve fare uno sforzo su se stesso meditando per cercare di capire cosa gli sta succedendo. È l'“io” che si manifesta.

Dall'iniziazione fino a quando diventa compagno, l'apprendista deve mantenere il silenzio. Questo silenzio è un segno di umiltà, di osservazione. Una volta iniziato, ha ricevuto la luce, con una rinascita accompagnata da interrogativi, dalla ricerca di sé (io), come un bambino, guarda intorno a sé e impara ciò che accade nella vita della sua loggia.

Questo silenzio è in definitiva un prolungamento di ciò che ha vissuto nella Camera di riflessione: cercare di decifrare i simboli, i numeri, gli strumenti, le interazioni tra i Fratelli che intervengono, che parlano con il Venerabile Maestro dopo aver chiesto l'autorizzazione al

loro capo colonna: il primo e il secondo sorvegliante. L'apprendista impara i comportamenti, i movimenti precisi da eseguire e i gesti precisi da compiere.

Si impregna del rituale. Il silenzio favorisce l'osservazione e la comprensione. Il silenzio favorisce la sua introspezione (io). L'apprendista dipende totalmente dai suoi fratelli, che gli indicano come stare in piedi, salutare, compiere i gesti giusti (segni e tocchi). Eccezionalmente, può dire ciò che dicono gli altri. Ad esempio: l'acclamazione con i suoi Fratelli, secondo l'antico e accettato rito scozzese, per gridare «Houzé! Houzé! Houzé!».

Eccezionalmente, è il secondo sorvegliante che lo copre affinché possa dire qualcosa, non spontaneamente, ma quando gli viene chiesto. Risponde in modo preciso durante un tuilage (dire parzialmente la parola d'ordine, poiché sa solo sillabare). L'apprendista è quindi costretto a mettersi costantemente in discussione: ho capito? Cosa devo fare? Ho fatto bene i passi dell'apprendista?

Solo poco a poco il suo orizzonte si allarga, come un bambino che inizia a camminare, con le braccia alzate in modo goffo. Tuttavia, gli viene data due volte la possibilità di parlare in loggia: quando deve dare le sue impressioni sull'esperienza della sua iniziazione (questo si pratica in alcune logge alla riunione successiva alla sua iniziazione) e può rompere il silenzio frequentemente durante i banchetti fraterni.

In occasione dell'aumento di stipendio, concretizzato dalla presentazione di una riflessione sulla sua iniziazione (io), su ciò che ha vissuto in loggia (io), una riflessione sui suoi dubbi (io), le sue percezioni (io), le sue richieste (grazie a un'introspezione e a un costante rimettersi in discussione (io)).

L'apprendista è quindi rivolto verso se stesso, affinché scopra ciò di cui ha bisogno (io), ciò a cui aspira (io). Sarà particolarmente aiutato durante la sua formazione dal secondo sorvegliante, che lo aiuterà a comprendere gli strumenti, i simboli, il significato della fratellanza, il senso del dovere, la scoperta dei valori e il suo percorso (io) per progredire nell'Arte Reale.

Scoprirà poco a poco il Quadro della Loggia che gli sarà svelato secondo i riti utilizzati, come il rito francese, il rito scozzese antico e accettato o il rito moderno belga.

In molte logge non farà visite, perché “viaggiare” è prerogativa del compagno. Così, l'apprendista sarà totalmente, o quasi, concentrato sul “io”, perché deve porsi domande essenziali per crescere spiritualmente e conoscere i misteri del suo grado di apprendista. Possiamo quindi affermare che il pronome personale “io” è legato, da un lato, al suo interrogarsi, alla sua condizione di apprendista massone e, dall'altro, al progresso che deve compiere su se stesso (io) per progredire.

Il Compagno

Il compagno compirà cinque viaggi per avanzare nel suo percorso massonico. Ora guarda al futuro, desideroso di interrogare gli altri, di chiedere per ricevere, di bussare affinché gli venga aperto.

Il compagno è rivolto verso l'altro, e l'altro è il “tu”. Grazie ai suoi sforzi, emana un po' più di luce e si rivolge ai Fratelli (tu) per ricevere aiuto nel suo percorso. Sa già un po' leggere e scrivere, ma con l'aiuto e il sostegno del maestro massone e del suo capo colonna, il primo sorvegliante.

Vuole ampliare ulteriormente la sua comprensione del simbolismo e aspira gradualmente a raggiungere la maestria. I suoi fratelli maestri sperano che non diventi un fratello sleale desideroso di conoscere indebitamente la parola della maestria. I fratelli maestri gli affidano maggiori responsabilità e attraverso le sue visite ad altre logge, pone domande rivolgendosi sempre più ai fratelli (tu) per sviluppare la sua spiritualità.

Ma il suo percorso è irto di ostacoli: mentre si rivolge agli altri alla ricerca di maggiore luce (tu), deve anche riflettere e trovare soluzioni grazie alle sue percezioni, alla sua comprensione, alla sua introspezione (io).

Così, il compagno oscilla tra l'«io» e il «tu» e, senza saperlo, cerca già il «noi» che gli permette poco a poco di costruire il suo tempio interiore (io) con l'aiuto dei suoi fratelli per guardare al futuro e costruire insieme una cattedrale simbolica. Rendere il mondo migliore? Costruire una cattedrale!

Il Maestro

Il giovane maestro ha vissuto l'omicidio del maestro Hiram. Sa che tre compagni traditori potrebbero essere ancora in agguato per commettere un crimine. Non vuole essere come loro e si rivolge ai suoi fratelli maestri che lo aiuteranno a rialzarsi, a scongiurare la morte e a trovare una nuova parola del maestro. Non può farlo da solo, ma con l'aiuto dei suoi fratelli: il “noi” appare ai suoi occhi.

Cerca l'elevazione spirituale in un triangolo simbolico dove, per magia, le interazioni tra l'“io”, il ‘tu’ e il “noi” si accordano per progredire insieme nell'Arte regale. Il suo percorso è personale (io), ma si preoccupa di ogni fratello (tu) per agire insieme e in una catena fraterna, gridare insieme (noi):

«Da soli non possiamo fare nulla! Insieme possiamo fare tutto!».

2. Il rituale

Il rituale ci guida sulla via del simbolismo. Ad ogni grado, il rituale ci insegna i nostri doveri verso gli altri e il nostro dovere di lasciare i metalli alle porte del Tempio. In un luogo conosciuto solo dai figli della luce (gli iniziati), i fratelli creano le condizioni necessarie per un lavoro “sacro” che si svolge da mezzogiorno a mezzanotte.

L'uomo è perfettibile, a condizione che cerchi la luce e per questo l'iniziato non deve dimenticare la formula degli alchimisti: V.I.T.R.I.O.L.

Il rituale ci aiuta a comprendere una cosa essenziale: «ciò che è in alto è in basso e ciò che è in basso è in alto» (Tavola di Smeraldo). L'Alto è custodito da una porta, la porta degli dei, da cui proviene la luce; il Basso è custodito da una porta, la porta degli uomini. La terra e il cielo ci ricordano la separazione tra le due dimensioni (Creazione, Genesi).

Il percorso del massone si colloca tra il cielo e la terra: tenere i piedi per terra ed elevarsi spiritualmente (simbolicamente il Cielo, da cui proviene la luce).

3. La poesia

Noi

Dimentica l'«io», fratello mio
Avrai preoccupazioni sulla terra
Dimentica l'«io», fratello mio
Altrimenti gli altri taceranno
Dimentica il “tu”, fratello mio
Nella notte non sai cosa fare
Dimentica il “tu”, fratello mio
Perché nell'adulazione ti perdi
Solo il ‘noi’, fratello mio
È il nostro unico punto di riferimento
Solo il “noi”, fratello mio
Perché è l'insegnamento dei nostri padri

Ferenc Sebök, 2016

4. Lettura

Rituale dell'antico e accettato rito scozzese: Apprendista - Compagno - Maestro

Rituale del rito francese moderno: Apprendista - Compagno - Maestro

Rituale del rito belga moderno: Apprendista - Compagno - Maestro

Bibbia di Louis Segond.

Lafèche, Y. & Le Fèvre J-Y., 2016, L'iniziazione massonica, Piccoli e grandi misteri, ed. J'ai lu.

Guénon, R., 2013, Grandi e piccoli misteri, Approfondimenti sull'iniziazione, Cap. XXXIX.

<https://www.ecossaisdesaintjean.org>

El triángulo con el que el masón camina en el Arte Real Quién es el «yo»? Quién es el «tú»? Quiénes somos «nosotros»?

Sebök Ferenc Ödön, 2016

Doctor en Antropología y Psicología Educativa

Orchid: 0009-0000-5147-9558

Resumen

En la masonería, hay tres grados en lo que se denomina la «Logia azul».

Si prestamos más atención, podemos darnos cuenta de que es posible establecer una relación entre el pronombre personal y el grado.

Hay alguna explicación simbólica posible? Para responder a esta pregunta, se han consultado dos rituales: el ritual del rito escocés antiguo y aceptado y el ritual del rito moderno.

Este trabajo tratará de averiguar «quién es el yo?», «quién es el tú?» y «quién es el nosotros?».

No estamos avanzando en un triángulo simbólico en el que el «yo», el «tú» y el «nosotros» son balizas y vectores de progreso?

Un poema masónico pondrá de relieve la importancia de los tres pronombres personales.

1. El aprendiz, el compañero y el maestro masón

El aprendiz

Realiza 1 + 3 viajes para descubrir los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, sin comprender del todo lo que está sucediendo. Se pregunta en todo momento qué le va a pasar. Debe esforzarse por meditar para intentar comprender lo que le está sucediendo. Es el «yo» que se manifiesta.

Desde su iniciación hasta que se convierte en compañero, el aprendiz debe guardar silencio. Este silencio es un signo de humildad y observación. Una vez iniciado, ha recibido la luz, con un renacimiento acompañado de preguntas, de búsqueda de sí mismo (yo), como un bebé, mira a su alrededor y aprende lo que sucede en la vida de su logia.

Este silencio es, en definitiva, una prolongación de lo que ha vivido en el Gabinete de Reflexión: intentar descifrar los símbolos, los números, las herramientas, las interacciones entre los Hermanos que intervienen, que hablan con el Venerable Maestro tras pedir permiso a su jefe de columna: el primer y el segundo vigilante. El aprendiz aprende los comportamientos, los movimientos precisos que debe realizar y los gestos precisos que debe hacer. Se impregna del ritual. El silencio favorece la observación y la comprensión. El silencio favorece su introspección (yo).

El aprendiz depende totalmente de sus hermanos, que le indican cómo debe mantenerse de pie, saludar, hacer los gestos correctos (signos y toques). Excepcionalmente, puede decir lo

que dicen los demás. Por ejemplo: la aclamación con sus Hermanos, en el antiguo y aceptado rito escocés, para gritar «¡Houzé! ¡Houzé! ¡Houzé!».

Excepcionalmente, es el segundo vigilante quien le cubre para que pueda decir algo, no de forma espontánea, sino cuando se le pide. Responde con precisión durante un tuilage (decir parcialmente la contraseña, ya que solo sabe deletrearla). Por lo tanto, el aprendiz se ve obligado a cuestionarse constantemente: he entendido? Qué debo hacer? He seguido correctamente los pasos de aprendiz?

Poco a poco se va ampliando su horizonte, como un niño pequeño que empieza a andar, con los brazos en alto y torpemente. Sin embargo, se le da dos oportunidades para hablar en la logia: cuando debe dar sus impresiones sobre la experiencia de su iniciación (esto se practica en algunas logias en la siguiente reunión tras su iniciación) y puede romper el silencio con frecuencia en las agapes fraternales. Cuando le suben el sueldo, tras presentar una reflexión sobre su iniciación (yo), sobre lo que ha vivido en la logia (yo), una reflexión sobre sus dudas (yo), sus percepciones (yo) y sus peticiones (gracias a una introspección y un cuestionamiento constante (yo)).

El aprendiz se centra, por tanto, en sí mismo, para descubrir lo que necesita (yo), lo que aspira (yo). Recibirá ayuda especial durante su instrucción con el segundo supervisor, que le ayudará a comprender las herramientas, los símbolos, el significado de la fraternidad, el sentido del deber, el descubrimiento de los valores y su camino (yo) para progresar en el Arte Real. Poco a poco descubrirá el cuadro de la logia, que se revelará ante sus ojos según los ritos utilizados, como el rito francés, el rito escocés antiguo y aceptado o el rito moderno belga.

En muchas logias, no realizará visitas, ya que «viajar» es prerrogativa del compañero. Así, el aprendiz estará totalmente, o casi, preocupado por el «yo», ya que debe plantearse preguntas esenciales para crecer espiritualmente y conocer los arcanos de su grado de aprendiz. Por lo tanto, podemos afirmar que el pronombre personal «yo» está relacionado, por un lado, con su cuestionamiento, su condición de aprendiz masón y, por otro, con el progreso que debe realizar sobre sí mismo (yo) para avanzar.

El compañero

El compañero realizará cinco viajes para avanzar en su camino masónico. Ahora mira hacia el futuro, deseoso de preguntar a los demás, de pedir para recibir, de llamar para que le abran. El compañero está orientado hacia el otro, y el otro es el «tú». Gracias a sus esfuerzos, emana un poco más de luz y se dirige a los Hermanos (tú) para recibir ayuda en su camino. Ya sabe leer y escribir un poco, pero con la ayuda y el apoyo del maestro masón y de su jefe de columna, el primer vigilante.

Quiere ampliar aún más su comprensión del simbolismo y aspira poco a poco a alcanzar la maestría. Sus hermanos maestros esperan que no se convierta en un hermano traidor deseoso de conocer indebidamente la palabra de la maestría. Los hermanos maestros le confían más responsabilidades y, a través de sus visitas a otras logias, hace preguntas dirigiéndose cada vez más a los hermanos (tu) para desarrollar su espiritualidad. Pero su camino está sembrado de obstáculos: al mismo tiempo que se vuelve hacia los demás en busca de más luz (tu), también debe reflexionar y encontrar soluciones gracias a sus percepciones, su comprensión y su introspección (yo).

Así, el compañero oscila entre el «yo» y el «tú» y, sin saberlo, ya busca el «nosotros» que le permite construir poco a poco su templo interior (yo) con la ayuda de sus hermanos para mirar hacia el futuro y construir juntos una catedral simbólica. Hacer del mundo un lugar mejor? Construir una catedral!

El Maestro

El joven maestro ha vivido el asesinato del maestro Hiram. Sabe que tres compañeros traidores pueden estar al acecho para cometer un delito. No quiere ser como ellos y recurre a sus hermanos maestros, que le ayudarán a levantarse, a conjurar la muerte y a encontrar una nueva palabra del maestro. No puede hacerlo solo; puede hacerlo con la ayuda de sus hermanos: el «nosotros» aparece ante sus ojos. Busca la elevación espiritual en un triángulo simbólico donde, por arte de magia, las interacciones entre el «yo», el «tú» y el «nosotros» se armonizan para avanzar juntos en el Arte Real. Su camino es personal (yo), pero se preocupa por cada hermano (tú) para actuar juntos y en una cadena fraternal, gritar juntos (nosotros): «Solos no podemos nada! Juntos podemos todo!».

2. El ritual

El ritual nos guía por el camino del simbolismo. En cada grado, el ritual nos enseña nuestros deberes hacia los demás y nuestro deber de dejar los metales a las puertas del Templo. En un lugar conocido únicamente por los hijos de la luz (los iniciados), los hermanos crean las condiciones necesarias para un trabajo «sagrado» que se realiza desde el mediodía hasta la medianoche.

El hombre es perfectible, siempre que busque la luz y, para ello, el iniciado no debe olvidar la fórmula de los alquimistas: V.I.T.R.I.O.L. El ritual nos ayuda a comprender algo esencial: «lo que está arriba está abajo y lo que está abajo está arriba» (Tabla de Esmeralda). Lo Alto está custodiado por una puerta, la puerta de los dioses, de donde proviene la luz; lo Bajo está custodiado por una puerta, la puerta de los hombres. La tierra y los cielos nos recuerdan la separación entre las dos dimensiones (Creación, Génesis). El camino del masón se sitúa entre el cielo y la tierra: mantener los pies en la tierra y elevarse espiritualmente (simbólicamente, el cielo, de donde viene la luz).

3. El poema

Nosotros

Olvida el «yo», hermano mío
Tendrás preocupaciones en la tierra
Olvida el «yo», hermano mío
Si no, los demás se callarán
Olvida el «tú», hermano
En la noche no sabes qué hacer
Olvida el «tú», hermano
Porque en la adulación te pierdes
Solo el «nosotros», hermano
Es nuestro único punto de referencia

Solo el «nosotros», hermano
Porque es la enseñanza de nuestros padres

Ferenc Sebök, 2016

4. Lectura

Ritual del antiguo rito escocés aceptado: Aprendiz – Compañero – Maestro

Ritual del rito francés moderno: Aprendiz – Compañero – Maestro

Ritual del rito belga moderno: Aprendiz – Compañero – Maestro

Biblia Louis Segond

Laflèche, Y. & Le Fèvre J-Y., 2016, L'initiation maçonnique, Petits et grands mystères, ed.
J'ai lu.

Guénon, R., 2013, Grands et petits mystères, Aperçus sur l'initiation, Cap. XXXIX.

<https://www.ecossaisdesaintjean.org>

O triângulo com o qual o maçom caminha na Arte Real Quem é o «eu»? Quem é o «tu»? Quem é o «nós»?

Sebök Ferenc Ödön, 2016

PhD, Antropologia e Psicologia Educacional

Orchid: 0009-0000-5147-9558

Resumo

Na Maçonaria, existem três graus no que se denomina «Loja Azul».

Quando prestamos mais atenção, podemos perceber que é possível estabelecer uma ligação entre o pronome pessoal e o grau.

Existem explicações possíveis no plano simbólico? Para responder à pergunta, foram consultados dois rituais: o ritual do rito escocês antigo e aceito e o ritual do rito moderno.

Este trabalho tentará descobrir «quem é o Eu?», «quem é o Tu?» e «quem é o Nós?».

Não estamos a caminhar num triângulo simbólico onde o «eu», o «tu» e o «nós» são balizas e vetores de progressão?

Um poema maçônico irá destacar a importância dos três pronomes pessoais.

1. O Aprendiz, o Companheiro e o Mestre Maçom

O Aprendiz

Ele faz 1 + 3 viagens para descobrir os quatro elementos Terra – Água – Ar e Fogo, sem compreender muito bem o que está a acontecer. Ele pergunta-se a cada momento o que lhe vai acontecer. Ele deve fazer um esforço sobre si mesmo, meditando para tentar compreender o que lhe está a acontecer. É o «eu» que se manifesta.

Desde a sua iniciação até se tornar companheiro, o aprendiz deve manter silêncio. Este silêncio é um sinal de humildade, de observação. Tornando iniciado, ele recebeu a luz, com um renascimento acompanhado de questionamentos, de busca sobre si mesmo (eu), como um bebé, ele olha à sua volta e aprende o que se passa na vida da sua loja.

Este silêncio é, em definitiva, uma prolongação do que ele viveu no Gabinete de Reflexão: tentar decifrar os símbolos, os números, as ferramentas, as interações entre os Irmãos que intervêm, que falam com o Venerável Mestre, pedindo previamente autorização ao seu chefe de coluna: o primeiro e o segundo vigilante. O aprendiz aprende os comportamentos, os movimentos precisos a executar, bem como os gestos precisos a fazer. Ele impregna-se do ritual. O silêncio favorece a observação e a compreensão. O silêncio favorece a sua introspeção (eu). O Aprendiz depende totalmente dos seus Irmãos, que lhe indicam como se deve manter de pé, saudar, fazer os gestos certos (sinais e toques). Excepcionalmente, ele pode

dizer o que os outros dizem. Por exemplo: a aclamação com os seus Irmãos, no antigo e aceito ritual escocês, para gritar «Houzé! Houzé! Houzé!».

Excepcionalmente, é o segundo vigia que o cobre para que ele possa dizer algo, não espontaneamente, mas quando solicitado. Ele responde de forma precisa durante uma troca de palavras (diz parcialmente a senha, pois só sabe soletrar). O aprendiz é, portanto, obrigado a questionar-se constantemente: será que entendi? O que devo fazer? Será que fiz bem os passos de aprendiz?

É apenas aos poucos que o seu horizonte se alarga, como uma criança pequena que começa a andar, com os braços no ar de forma desajeitada. No entanto, é-lhe dada duas vezes a oportunidade de falar na loja: quando tem de dar as suas impressões sobre a experiência da sua iniciação (isto é praticado em algumas lojas na reunião seguinte à sua iniciação). Pode quebrar o silêncio frequentemente nas ágapes fraternas. Quando recebe o aumento de salário, concretizado pela apresentação de uma reflexão sobre a sua iniciação (eu), sobre o que viveu na loja (eu), uma reflexão sobre as suas dúvidas (eu), as suas perceções (eu), os seus pedidos (graças a uma introspecção e a um questionamento constante (eu)).

O aprendiz está, portanto, voltado para si mesmo, para descobrir o que precisa (eu), o que aspira (eu). Ele será particularmente ajudado durante a sua instrução com o segundo supervisor, que o ajudará a compreender as ferramentas, os símbolos, o significado da fraternidade, o sentido do dever, a descoberta dos valores e o seu percurso (eu) para progredir na Arte Real.

Ele descobrirá pouco a pouco o Quadro da Loja, que será revelado diante dos seus olhos de acordo com os ritos utilizados, como o rito francês, o rito escocês antigo e aceito ou o rito moderno belga.

Em muitas lojas, ele não fará visitas, pois «viajar» é privilégio do companheiro. Assim, o aprendiz estará totalmente, ou quase totalmente, preocupado com o «eu», pois deve fazer-se perguntas essenciais para crescer espiritualmente e conhecer os arcanos do seu grau de aprendiz. Podemos, portanto, afirmar que o pronome pessoal «eu» está ligado, por um lado, ao seu questionamento, à sua condição de aprendiz maçom e, por outro lado, ao progresso que ele deve fazer sobre si mesmo (eu) para progredir.

O Companheiro

O companheiro fará cinco viagens para avançar na sua jornada maçónica. Ele agora olha para o futuro, desejoso de questionar os outros, de pedir para receber, de bater para que lhe abram.

O companheiro está voltado para o outro, e o outro é o «tu». Graças aos seus esforços, emana um pouco mais de luz e dirige-se aos Irmãos (tu) para receber ajuda na sua caminhada. Ele já sabe um pouco ler e escrever, mas com a ajuda e o apoio do mestre maçom e do seu chefe de coluna, o primeiro vigia. Ele quer ainda ampliar a sua compreensão do simbolismo e aspira, pouco a pouco, alcançar a maestria. Os seus irmãos mestres esperam que ele não se torne um irmão traidor, desejoso de conhecer indevidamente a palavra da mestria. Os irmãos mestres confiam-lhe mais responsabilidades e, através das suas visitas a outras lojas, ele faz perguntas, dirigindo-se cada vez mais aos irmãos (tu), a fim de desenvolver a sua espiritualidade. Mas o seu caminho é semeado de obstáculos: ao mesmo tempo que se volta para os outros em busca

de mais luz (tu), ele também deve refletir e encontrar soluções graças às suas percepções, compreensão e introspecção (eu).

Assim, o companheiro oscila entre o «eu» e o «tu» e, sem saber, já procura o «nós» que lhe permite, pouco a pouco, construir o seu templo interior (eu) com a ajuda dos seus irmãos para olhar para o futuro e construir juntos uma catedral simbólica. Tornar o mundo melhor? Construir uma catedral!

O Mestre

O jovem mestre viveu o assassinato do mestre Hiram. Ele sabe que três companheiros traidores podem estar sempre à espreita para cometer um crime. Ele não quer ser como eles e recorre aos seus irmãos mestres, que o ajudarão a se reerguer, conjurar a morte e encontrar uma nova palavra do mestre. Não pode fazê-lo sozinho; pode fazê-lo com a ajuda dos seus irmãos: o «nós» surge aos seus olhos. Ele procura a elevação espiritual num triângulo simbólico onde, por magia, as interações entre o «eu», o «tu» e o «nós» se harmonizam para, juntos, progredir na Arte Real. O seu percurso é pessoal (eu), mas preocupa-se com cada irmão (tu) para agir em conjunto e numa cadeia fraterna, gritar juntos (nós):

«Sozinhos, não podemos fazer nada! Juntos, podemos tudo!

2. O ritual

O ritual guia-nos no caminho do simbolismo. Em cada grau, o ritual ensina-nos os nossos deveres para com os outros e o nosso dever de deixar os metais à porta do Templo. Num local conhecido apenas pelos filhos da luz (os iniciados), os irmãos criam as condições necessárias para um trabalho «sagrado» realizado do meio-dia à meia-noite.

O homem é perfectível, desde que procure a luz e, para isso, o iniciado não deve esquecer a fórmula dos alquimistas: V.I.T.R.I.O.L.

O ritual ajuda-nos a compreender uma coisa essencial: «o que está em cima está em baixo e o que está em baixo está em cima» (Tábua de Esmeralda). O Alto é guardado por uma porta, a porta dos deuses, de onde vem a luz; o Baixo é guardado por uma porta, a porta dos homens. A terra e os céus lembram-nos a separação entre as duas dimensões (Criação, Génesis).

O caminho do maçom situa-se entre o céu e a terra: manter os pés na terra e elevar-se espiritualmente (simbolicamente o Céu, de onde vem a luz).

3. O poema

Nós

Esquece o «eu», meu irmão
Terás preocupações na terra
Esquece o «eu», meu irmão
Senão os outros vão calar-se
Esquece o «tu», meu irmão

Na noite, não sabes o que fazer
Esquece o «tu», meu irmão
Porque na lisonja te perdes
Apenas o «nós», meu irmão
É o nosso único ponto de referência
Apenas o «nós», meu irmão
Porque é o ensinamento dos nossos pais

Ferenc Sebök, 2016

4. Leitura

Ritual do antigo e aceito rito escocês: Aprendiz – Companheiro – Mestre

Ritual do rito francês moderno: Aprendiz – Companheiro – Mestre

Ritual do rito belga moderno: Aprendiz – Companheiro – Mestre

Bíblia Louis Segond

Lafèche, Y. & Le Fèvre J-Y., 2016, A iniciação maçônica, Pequenos e grandes mistérios, ed. J'ai lu.

Guénon, R., 2013, Grandes e pequenos mistérios, Visões sobre a iniciação, Cap. XXXIX.

<https://www.ecossaisdesaintjean.org>